

Sorbonne Université

Ecole doctorale 394

Physiologie, physiopathologie et thérapeutique

Paris Brain Institute / Equipe Alzheimer and Prion's diseases

Understanding the role of endothelial cells in cerebral amyloid angiopathy in Down syndrome and *APP* microduplication

Par Louis Valay

Thèse de doctorat de Biologie cellulaire et moléculaire

Dirigée par Marie-Claude Potier

Présentée et soutenue publiquement le 3 octobre 2025

Devant un jury composé de :

Isabelle BRUNET Chargée de recherche de classe normale, INSERM	Rapportrice	Andre STRYDOM Professeur, King's College London	Examineur
Yann HERAULT Directeur de recherche, CNRS	Rapporteur	Willeke VAN ROON Professeure, Leiden University	Examinatrice
Danielle SEILHEAN Professeure, Sorbonne université	Présidente	David WALLON Professeur, Université de Rouen Normandie	Examineur
Marie-Claude POTIER Directrice de recherche, CNRS	Directrice de thèse		

Comprendre le rôle des cellules endothéliales dans le développement de l'angiopathie amyloïde cérébrale dans la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21

Résumé :

La trisomie 21 (DS) est caractérisée par une déficience intellectuelle et un risque élevé de développer la maladie d'Alzheimer (MA) à un âge précoce. La MA chez les personnes porteuses de trisomie 21 (MA-DS) partage des caractéristiques clés avec ses autres formes autosomiques dominantes (MAAD), notamment chez les individus présentant une microduplication du gène *APP* (*APPdup*), les deux conditions étant associées à une triple copie du gène *APP* et à une surproduction de peptides amyloïde- β ($A\beta$). Pourtant, malgré ce point commun génétique, les personnes atteintes de MA-DS présentent une moindre incidence d'angiopathie amyloïde cérébrale (AAC) et d'hémorragies intracérébrales que les patients *APPdup*, suggérant l'existence de mécanismes protecteurs liés à la trisomie 21. La barrière hémato-encéphalique (BHE), en grande partie assurée par les cellules endothéliales (CEs), joue un rôle central dans la clairance de l' $A\beta$ et constitue une cible principale de l'AAC.

Nous avons développé un modèle de CE humaines *in vitro* à partir de cellules souches pluripotentes induites différenciées, de lignées DS, *APPdup*, de leurs témoins isogéniques, ainsi que d'un donneur sain. Ces cellules expriment les marqueurs typiques de la BHE, notamment les protéines de jonction serrée et d'adhérence. Les dosages d' $A\beta$ par ELISA et spectrométrie de masse ont révélé une sécrétion accrue d' $A\beta_{40}$ et $A\beta_{42}$ dans les CEs DS et *APPdup*, avec des profils peptidiques distincts. Les analyses d'expression génique ont montré une dérégulation plus marquée dans les CEs DS, incluant des signatures positivement associées à l'adhésion cellulaire, l'angiogenèse, l'immunité et la voie endo-lysosomale, mais une réduction des voies liées à la prolifération. À l'inverse, les CEs *APPdup* présentaient des altérations moindres, incluant une baisse de la traduction et un profil ambigu plutôt négatif concernant les gènes de jonctions et d'adhérence. Certaines de ces différences pourraient s'expliquer par la surexpression de gènes du chromosome 21. En outre, les gènes associés à une moindre sévérité de l'AAC sont enrichis dans les profils DS, tandis que ceux favorisant l'AAC sont enrichis chez *APPdup*. Des immunofluorescences ont confirmé une expression plus importante des protéines de jonction dans les CEs DS, et les tests de perméabilité ont mis en évidence une perméabilité réduite chez DS, mais augmentée chez *APPdup*.

Ces résultats suggèrent une meilleure intégrité de la BHE chez les individus trisomiques, ce qui pourrait contribuer à leur relative protection contre l'AAC. Toutefois, la faible prolifération combinée à une angiogenèse altérée pourraient affecter négativement la BHE avec l'âge.

Mots clés : [Trisomie 21, Maladie d'Alzheimer, Angiopathie amyloïde cérébrale, Duplication de l'*APP*, Barrière hémato-encéphalique, Cellules endothéliales, hiPSC, Jonctions endothéliales, $A\beta$, Dysfonctionnement vasculaire]

Understanding the role of endothelial cells in cerebral amyloid angiopathy development in Alzheimer disease and Down syndrome

Abstract :

Down syndrome (DS), caused by trisomy 21, is associated with intellectual disability and a high risk of developing Alzheimer's disease (AD) in midlife. AD in DS (DSAD) shares major features with other autosomal dominant AD (ADAD), particularly in individuals with *APP* microduplication (*APPdup*), as both conditions involve three copies of the *APP* gene and overproduction of amyloid- β ($A\beta$). Despite this shared genetic driver, DSAD shows reduced cerebral amyloid angiopathy (CAA) and fewer intracerebral hemorrhages than *APPdup*, suggesting the presence of protective factors in DS. The blood-brain barrier (BBB), largely maintained by endothelial cells (ECs), plays a key role in $A\beta$ clearance and is a primary site of damage in CAA.

To investigate EC-specific contributions to the protection against CAA in DS, we developed a human *in vitro* model using hiPSC-derived ECs from DS and *APPdup* lines, their isogenic controls, and a healthy donor line. These ECs expressed canonical BBB markers, including tight and adherens junction proteins. $A\beta$ quantification by ELISA and mass spectrometry revealed hiPSC-ECs secrete $A\beta$ peptides with increased $A\beta_{40}$ and $A\beta_{42}$ in both DS and *APPdup* ECs, with distinct peptide profiles. Transcriptomic analyses (DGE, GSEA, WGCNA) showed broader dysregulation in DS ECs, including positive correlation to cell adhesion, angiogenesis, immune response, and lysosomal function, but negative correlation to cell cycle and proliferation. *APPdup* ECs showed subtler changes, with decreased translation and targeting to the membrane but also mixed negative regulation of adhesion genes. Some of these changes could be linked to specific chromosome 21 genes. Moreover, CAA-associated genes negatively linked to pathology were enriched in DS dysregulation, while *APPdup* showed enrichment in CAA-promoting genes. Immunostaining confirmed higher junction protein expression in DS ECs. Permeability assays showed reduced permeability in DS ECs, and an increase in *APPdup* ECs, consistent with transcriptional findings.

Overall, our results suggest that despite similar *APP* dosage, DS ECs maintain stronger junctional integrity and reduced permeability, which may underlie their reduced CAA vulnerability. However, impaired proliferation and altered angiogenesis in DS may negatively impact long-term BBB function with aging.

Keywords : [Down syndrome, Alzheimer's disease, Cerebral amyloid angiopathy, *APP* microduplication, Blood-brain barrier, Endothelial cells, hiPSCs, Endothelial junctions, $A\beta$ peptides, Vascular dysfunction]